

ТИББИЙ ДЕОНТОЛОГИЯ ЗАМОНАВИЙ ТИББИЁТ ТАРАҚҚИЁТИ АСОСИ СИФАТИДА

Babjanova Gulchera Baxtiyarovna

GulDU mustaqil izlanuvchisi Alfraganus Universiteti tibbiyot kafedrası o'qituvchi

Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335318>

***Annotasiya.** Tibbiy deontologiyaning dolzarbligi shifokor va bemor o'rtasidagi ishonchli munosabatlarni ta'minlash, tibbiy yordam sifatini oshirish va bemorni qoniqtirish, shuningdek davolanish paytida suiiste'mol qilish va nizolarning oldini olishdan iborat. Tibbiyotning jadal rivojlanishi sharoitida ushbu tamoyillar axloqiy jihatdan malakali va professional tibbiyot xodimlarini shakllantirish uchun ayniqsa muhim ahamiyat kasb etmoqda.*

***Kalit so'zlar:** tibbiyot, deontologiya, shifokorlar, etika-estetika, sog'liq muammosi, tibbiy yordam.*

Tibbiyotning dolzarbligi fan va texnikaning doimiy rivojlanishi, kasalliklarning oldini olish, diagnostikasi va davolashning yangi usullarining paydo bo'lishi, shuningdek, amaliyotning ilm-fandan orqada qolishi, xodimlarning etishmasligi va mablag'etishmasligi kabi shoshilinch sog'liq bilan bog'liq muammolarini hal qilish zarurati bilan bog'liq. Tibbiyot hayotni saqlab qolish va uning sifatini yaxshilash uchun juda muhim.

Har bir shifokor kasal odamlar bilan muomala qilishda bebaho bo'lgan ma'lum ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishi kerak. Yaxshi shifokor nafaqat bemorni davolaydigan tayinlaydigan tajribali klinisistdir.

Etika va deontologiya tamoyillariga rioya qilish shifokorga ajoyib mutaxassis bo'lishga yordam beradi. Ular shifokorlar va bemorlar o'rtasida samarali muloqot qilish uchun zarur bo'lgan axloqiy me'yorlar ro'yxatini aniqlaydilar, bundan tashqari, bemor bilan nozik psixologik yondashuv o'z-o'zidan ajoyib terapevtik ta'sirga ega [1].

Tibbiyotda deontologiya tamoyillari juda nozik masalalari sifatida qaralib, deontologiya yunon tilidan tarjima qilingan [3] "deontologiya" so'zi barcha tibbiyot mutaxassislari amal qilishi kerak bo'lgan axloqiy va axloqiy me'yorlar to'plamini anglatadi. Tibbiyotda etika va deontologiya tamoyillari qadim zamonlardan beri shakllangan [7] va tushunchaning o'zi fanda faqat 19-asr boshlarida aniqlangan. Bu atama mashhur ingliz faylasufi Bentham tomonidan kiritilgan.

Ko'pgina mualliflar deontologiya va etika tushunchalarini aniqlaydilar. Shunga qaramay, biz bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan, ammo bir xil bo'lmagan tushunchalar haqida gapiramiz.

Deontologiya-bu shifokorning o'zini qanday tutishi kerakligi haqidagi ta'limot bo'lib, shifokor va tibbiyot xodimlarining axloqiy tamoyillarini ta'riflovchi o'ziga xos "kod" sanaladi. Shunday qilib, deontologiya butunlay axloqiy tamoyillarga asoslanadi. Tibbiyot fanining bir tarmog'i sifatida deontologiya predmeti sifatida mutaxassislar tibbiyot xodimlari va bemorlar o'rtasidagi aloqa qoidalarini ishlab chiqadigan tamoyillarni ko'rib chiqish odatiy holdir. N. I. Pirogov [4] deontologiyani tibbiyot xodimlarining bemorlarga nisbatan xulq-atvori tamoyillari sifatida ta'riflagan.

Deontologiya tushunchasi "burch" so'zi bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli, tibbiyot mutaxassislari tomonidan barcha axloqiy qoidalarga qat'iy rioya qilish zarurligi haqida gapirish mumkin. Agar shifokor insonparvarlik, xushmuomalalik va professional tarzda harakat qilsa, bu uning bemorlarini tiklash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun shifokorlarning harakatlarida byurokratiya, rasmiyatchilik va qo'pollik bo'lmasligi kerak.

Tibbiy deontologiyaning etik ahloqiy – tashkiliy masalalari bemorlar salomatligini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, tibbiy yordam sifatini oshirishga, ishonchni mustahkamlashga, konfliktlarni boshqarish, bemorlarning huquqlarini himoya qilishga, professionallikni shakllantirish, munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan bo'ladi. [5]

Deontologiya davolash va diagnostika jarayonini optimallashtirishga, salbiy omillarni bartaraf etishga va yuqori darajadagi tibbiy yordam ko'rsatishga yordam beradi.

Axloqiy me'yorlarga rioya qilish shifokor va bemor o'rtasida ishonchli munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi, bu muvaffaqiyatli davolanish uchun asosdir.

Deontologiya bemorlarni qo'pol va xushmuomalalik bilan davolashdan himoya qiladi, ularning shaxsiyatiga hurmatni kafolatlaydi va ularga to'liq va sifatli tibbiy yordam ko'rsatilishini ta'minlaydi.

Deontologiya tamoyillari tibbiy xodimlarning deontologik kompetentsiyasini yaxshilashga yordam beradi, bu kasbiy vazifalarni bajarish uchun muhimdir [8].

Axloqiy tamoyillar suiiste'mol qilinmaslik va tibbiy amaliyotda yuzaga keladigan nizolarni hal qilishga yordam beradi, shu bilan birga jamoada sog'lom munosabatlarni saqlaydi.

Deontologiya nafaqat shifokor va bemor o'rtasidagi, balki tibbiyot mutaxassislari, ularning qarindoshlari va butun tibbiy guruh o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi.

Shunday qilib, tibbiy deontologiya tibbiyotda yuqori standartlarni saqlash, bemorlarning farovonligini va professional hamjamiyatning rivojlanishini ta'minlash uchun zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gromov N.E. Medisinskaya etika i deontologiya. – M.: Geotar-Media, 2020. – 240 s.
2. Sharipova B.J. Tibbiyot xodimlarining deontologik tayyorgarligi: nazariy asoslar // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – 2022. – №1. – B. 15-19.
3. Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of Biomedical Ethics. – Oxford University Press, 2013. – 417 p.
4. Pellegrino E.D. The Philosophy of Medicine Reborn. – Notre Dame Press, 2008. – 232 p.
5. O'zbekiston Respublikasi shifokor axloq kodeksi. – Toshkent, 2016.
6. Qodirova Sh.A. Tibbiy ta'limda axloqiy tarbiya masalalari // O'zMU Axborotnomasi. – 2021. – №4. – B. 85-89.
7. Abdullaeva D.X. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va kasbiy kompetentlik // Pedagogika va psixologiya. – 2020. – №2. – B. 45-49.
8. Riskeldieva Lora Turarbekovna o DEONTOLOGII, DOLJENSTVOVANII I ESTETIZME // Filosofskiy jurnal. 2022. №1.